

SOVET ITTIFOQIDA DIN SIYOSATI (Islom dini misolida)

Azamat Sharipov,
Oriental Universiteti katta o'qituvchisi
tarixiypochta@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5863-6659

Annotatsiya. Maqolada Sovet Ittifoqi din siyosati doirasida Islom diniga erkinlik berilishi va musulmonlarning diniy faoliyatini yo'lga qo'yilishi tarixi va kommunistlarning din borasidagi siyosatiga baho berilgan. Shuningdek, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlarining Diniy boshqarmasi faoliyati haqida xorijlik mualliflarning ham qisqacha tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: NKVD, SDUM, SADUM, F. Ruzvelt, Stalin, Eshon Boboxon, muftiyat, qoziyat, jihod.

Annotation. "The article discusses the history of granting freedom to Islam within the framework of the Soviet Union's religious policy and the establishment of Muslim religious activities, as well as evaluates the communist approach toward religion. It also provides a brief analysis of foreign authors' views on the activities of the Spiritual Administration of Muslims of Central Asia and Kazakhstan."

Keywords: NKVD, SDUM, SADUM, F. Roosevelt, Stalin, Eshan Bobokhon, Muftiate, Qadiate, Jihad.

Sovet hokimiyati o'rnatilganidan so'ng, 1923-yilda NKVD tomonidan Butun SSSR Musulmonlar diniy boshqarmasi (SDUM) faoliyatiga ruxsat beriladi. Boshqarma o'z faoliyatini Ufa shahridan turib muvofiqlashtirar edi. Boshqarma tarkibiga Kavkaz, Qrim va Turkiston hududlari kiritilmagan. Qozog'iston esa bu boshqarma tararrufiga kirgan edi.

Dastlabki yillarda bolsheviklar hokimiyati dindorlikkar qarshi kurashish yo'lida "Xudosiz" nomli jurnali orqali ateizmni keng targ'ib qila boshlagan edi. Dastlab provaslav e'tiqodidagilar ta'qibga uchradi. Cherkov mulki musodara qilinib, talon-taroj qilindi. O'rta Osiyoda bolsheviklar jadidlarga tayangan holda dindorlarga qarshi kurashishga harakat qildi. Musulmonlar qoloq bir qatlam sifatida ko'rila boshlandi. Tahminiy ma'lumotlarga ko'ra, 14.000 dan ortiq musulmon ulamolari qatag'on qilingan va ta'qibga olingan. Shunday bo'lsa-da, ba'zi ulamolar jon saqlab qolishga erishgan.

II-Jahon urushi davrida Sovet davlati urushni olib borish uchun zaruriy yordamni AQShdan lendliz orqali olar edi. Albatta shunday kelishuvlardan birida AQSh prezidenti F.Ruzvelt Stalindan SSSRda diniy erkinlik berish masalasini qo'ygan edi. Rossiya imperiyasi qulagandan so'ng, provaslav cherkov vakillari, yahudiy sinagogiyasi ruhoniylari AQShga immigratsiya qilishlariga to'g'ri kelgan. Ibadatxonalar va ularning mulki musodara qilingan. Ruzvelt aynan musodara qilingan

1 https://www.susanbutler.org/roosevelt_and_stalin_portrait_of_a_partnership_126427.htm

ibodatxonalarni faoliyatini qayta tashkil etilishiga ruxsat berilishini so‘ragan¹. Stalin buyrug‘i bilan diniy erkinlik berildi. Bunday vaziyatda boshqa din vakillari faoliyatini qayta boshlashga ruxsat berilayotganligidan xabardor o‘zbekistonlik ulamo Eshon Boboxon ibn Abdumajidxon Moskvaga borib shaxsan Stalindan masjidlar ochilishi uchun ruxsat so‘ragan. Aksar masjid binolari xo‘jalik maqsadlarida, sanoat ishlab chiqarish korxonalarini va uning omborlari joylashtirilganligi uchun diniy maqsadda qayta foydalanishlari uchun dindorlarga qaytarilmagan. Shunday bo‘lsa-da, boshqa yopilgan masjid mulklari qayta ochilishiga erishildi. Stalinning yagona talabi musulmonlarning xalqni urush safarbarligiga va g‘alabaga amaliy yordam berishlari kerak edi.

1943-yil 31-iyulda Toshkent shahrida O‘rta Osiyo va Qozog‘iston musulmonlarining Diniy boshqarmasi tashkil etildi. Eshon Boboxon ibn Abdumajidxon muftiy etib saylandi.

1-rasm. O‘rta Osiyo va Qozog‘iston musulmonlarining Diniy boshqarmasi birinchi ta‘sis qurultoyi

Ulug‘ Vatan urushi kulminatsion nuqtasiga chiqqan bir paytda, 1943-yil oktyabr oyida O‘rta Osiyoning ko‘zga ko‘ringan musulmon ulamolari Toshkentda qurultoyga yig‘ilib, fashizmga qarshi “jihad” e‘lon qilishganligini bildirishdi. Aynan shu qurultoyda O‘rta Osiyo va Qozog‘iston musulmonlari diniy boshqarmasi tuzilgan edi.

1945-yilda butun ittifoqning ko‘zga ko‘ringan ulamolari ilk bor haj ziyoratini amalda oshirdilar. Saudiyada ularmolar qirol Abdul Aziz bin Sauddan ittifoq musulmonlarining haj ziyorati uchun ruxsat oldi. 1953-yilda sovetlar uzoq yillardan so‘ng, haj ziyoratiga borishga ruxsat berdi.

Dastlabki yillarda SADUM ni SSSRning Diniy ibodat ishlari Kengashi (1943-1965) va keyinchalik Din ishlari bo‘yicha Kengashi (1965-1991) kabi davlat idoralari

¹ Khodun, Eduard (2025) "Religious Freedom in the USSR After the Russian Orthodox Church Restoration in September 1943: US Viewpoint," Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 45 : Iss. 4 , Article 5. DOI: <https://doi.org/10.55221/2693-2229.2628>

Sovet Ittifoqi hududida diniy faoliyat va diniy hayotni nazorat qilgan edi. Hukumat idorani moliyaviy ta'minotini bo'yniga olmagan bo'lsa-da, asosiy byudjet tushumi hayr-ehsonlardan va fitr sadaqalari, ziyoratgohlardan keladigan yig'inlardan shakllangan.

Tarixchi Eren Tashar o'zining "*Soviet and Muslim: The Institutionalization of Islam in Central Asia. 1943-1991*" kitobida SADUM faoliyatini o'rgangan va Sovet Ittifoqida din siyosatiga baho bergan. E.Tashar fikricha, 2-jahon urushidan keyin islom dini institutsional tarkibi shakllangan va bir tomondan musulmonlarni amaliy faoliyatini kengayishida katta rol o'ynagan bo'lsa, ikkinchi tomondan diniy mafkuraning kuchayishini oldini olgan. E.Tashar boshqa muallif Aleksandr Bennigsonni sovetlarning ateistik siyosati va musulmonlarning diskriminatsiyasini aksil-diniy manbalarga tayanib yoritishini tanqid qiladi. E.Tashar tadqiqotida O'rta Osiyoda sovetlar musulmonlarga nisbatan aniq bir qat'iy siyosat yuritmaganligini, oz bo'lsa-da erkinlik bo'lganligini yozadi. Yana bir tarixchi Yakov Royning "*Islam in the Soviet Union: From Second World War to Gorbachev2*" kitobida islom dini bo'yicha tor doiradagi qarashlarini bayon etgan bo'lsa-da, sovet davri din siyosatini ochib bergan. Bir necha tadqiqotlarda ittifoq davrida diniy idora faoliyatiga qiyin sharoitda, kuchli mafkuraviy tazyiqlar fonida yuz berganligi yozilgan va idora faoliyati ijobiy baho berilgan.

Nikita Xrushchyov davrida din qarshi kurash kompaniyasi davrida muftiyat davlat siyosatini oddiy xalq orasida dindagi hurofotlar va yangiliklarga qarshi kurash sifatida ko'rsatishga harakat qilgan. Muftiyat moddiy ta'minoti kamaytirilgan bo'lsa ham o'z faoliyatini yurita olgan. Xrushchyov va Brejnev davrida sovet hukumati O'rta Osiyo musulmonlariga kommunizm ijobiy o'zgarishlarni berdi deb namuna sifatida muftiyatdan foydalandi va boshqa musulmon va arab davlatlari bilan xalqaro munosabatlarida foydalandi. Xalqaro munosabatlarda diniy idora muftiylari xorij safarlarida ittifoq delegatsiyasiga hamrohlik qilgan.

Ma'lumot o'rnida keltiradigan bo'lsak, diniy ta'lim masalasida 1946-yilda SSSR hududida ilk madrasa Buxoro shahrida "*Mir Arab*" faoliyatini boshladi. 1971-yilda Toshkentda "Imom al-Buxoriy" nomidagi islom instituti faoliyatini boshladi. Butunittifoq hududida Toshkent shahri islom markazi sifatida Ufa shahri o'rnini egalladi. Butuun ittifoq hududidan islom dini ta'limoti bilimlarini egallash uchun O'zbekiston hududiga toliblar tashrif buyurishgan.

Diniy idora yangiliklari va fatvolar matni tarqalishi uchun 1968-yilda Ittifoq hududida ilk bor "*Sovet sharqi musulmonlari*" jurnali chop etilish boshlangan.

"Perestroyka" (qayta qurish) davrida diniy idora faoliyati demokratik to'liqlar fonida erkinroq faoliyat olib borgan. Boshqa respublikalar qoziyatlari faoliyati erkinlasha boshlagan va mustaqil qarorlar chiqara boshlagan. Masjidlar ochila boshlangan³.

1 https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780190652111_A35486534/preview-9780190652111_A35486534.pdf

2 <https://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=7751>

3 <https://islamology.ru/content/%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BC/>

Foydalanilgan adabiyotlar

1. https://www.susanbutler.org/roosevelt_and_stalin_portrait_of_a_partnership_126427.htm
2. Khodun, Eduard (2025) “Religious Freedom in the USSR After the Russian Orthodox Church Restoration in September 1943: US Viewpoint,” Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 45 : Iss. 4 , Article 5. DOI: <https://doi.org/10.55221/2693-2229.2628>
3. https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780190652111_A35486534/preview-9780190652111_A35486534.pdf
4. <https://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=7751>
5. <https://islamology.ru/content/%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BC/>